

MONOGRAPHS:

1. J. Rabitsch, Sechs Häuser und ein Tempel. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte von Brigantium/Bregenz. Austria Antiqua 8 = vorarlberg museum Schriften 68 (Oppenheim am Rhein 2022) (= published PhD thesis).

EDITED VOLUMES:

1. L. C. Formato/E. Krieger/F. Lang/A. Z. Maspoli/J. Rabitsch/L. Schönemann/St. Traxler/A. Wyss Schildknecht (eds.), Gräber in Kontaktregionen. Aussagepotential und Methoden bei der Auswertung römerzeitlicher Nekropolen. Workshop der AG Römerzeit vom 8. bis 10. November 2021 am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien. ArchaeoPlus 14 (Salzburg 2023).

JOURNAL ARTICLES:

24. J. E. Rabitsch, Die römische Ziegelei Feldkirch-Widnau. Fundberichte aus Österreich 62, 2023 (2025), 355–394. D435–D466.
23. J. E. Rabitsch/M. Auer, KG Lavant, OG Lavant. Fundberichte aus Österreich 62, 2023 (2025), 324.
22. J. E. Rabitsch, Alte Ziegel, neue Forschung. Die römische Ziegelei in Feldkirch-Widnau. Archäologie Österreichs 35, 2024 (2025), 51–56.
21. J. E. Rabitsch/V. Heisters/U. Töchterle, Lighting devices from the so-called Episcopal Church from Lavant (Lienz, Austria). Svetila iz tako imenovane škofijske cerkve na Kirchbichlu nad Lavantom (Lienz, Avstrija). In: Arheološki vestnik 75, 2024, 273–286. (DOI: <https://doi.org/10.3986/AV.75.09>).
20. G. Grabherr/J. Rabitsch, Scharnierfibeln mit längsprofilierem Bügel und seitlichen Fortsätzen. In: Bonner Jahrbücher 223, 2023 (2024), 139–171.
19. J. Rabitsch, Bregenz, Blumenstraße 3. Ein Handwerksbereich am nordöstlichen Siedlungsrand von Brigantium. In: Fundberichte aus Österreich 60, 2021 (2024), D555–D619.
18. J. Rabitsch, Zeugnisse einer sekundären Glasproduktion im (früh)kaiserzeitlichen Brigantium/Bregenz, Vorarlberg. In: Fundberichte aus Österreich 60, 2021 (2024), 508–512.
17. St. Pircher/J. Rabitsch/A. Stollnberger, KG Mühldorf, OG Mühldorf. Fundberichte aus Österreich 60, 2021 (2024), 132–133. D2534–D2357.
16. M. Kirchmayr/C. Posch/St. Pircher/J. Rabitsch, Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) – Ein Verein stellt sich vor. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 153, 2023, 67–75.
15. J. Rabitsch, Von Blechen und Winkeln. Eiserne Truhenbeschläge aus der römischen Siedlung in Mühldorf im Mölltal. Carinthia I 211, 2021, 33–38.
14. St. Pircher/J. Rabitsch, Die römische Ansiedlung von Mühldorf. Vorbericht zu den Grabungen 2019 und 2021 auf der Haselangerwiese in Mühldorf im Mölltal. Carinthia I 211, 2021, 11–32.
13. J. Rabitsch/G. Grabherr/B. Kainrath/St. Pircher, KG Möllbrücke I, MG Lurnfeld. Fundberichte aus Österreich 58, 2019 (2021), D1030–D1031.
12. J. Rabitsch/G. Grabherr/B. Kainrath/St. Pircher, KG Pusarnitz, MG Lurnfeld. Fundberichte aus Österreich 58, 2019 (2021), 119–120.
11. St. Pircher/J. Rabitsch/St. Braun/V. Moser/A. Stollnberger, KG Mühldorf, OG Mühldorf. Fundberichte aus Österreich 58, 2019 (2021), 114–115.
10. C. Posch/J. Rabitsch/J. Wallner, Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN) – Ein Verein stellt sich vor. Forum Archaeologiae – Zeitschrift für klassische Archäologie 97/XII/2020 (<http://farch.net>).
9. J. Rabitsch, »Ein niedlicher Löwe mit starker Mähne« – Zu einer Löwenfibel mit rhombischer Bügelplatte und kurzem schmalem Fuß aus Brigantium/Bregenz. Archäologisches Korrespondenzblatt 50/1, 2020, 77–91.
8. J. Rabitsch/R. Irovec/M. Auer, How to teach an old dog new tricks. A new approach on dating unstratified archaeological features from outdated excavations. Archaeological and Anthropological Sciences 12/85, 2020 (DOI: 10.1007/s12520-020-01040-2).
7. St. Pircher/J. Rabitsch, KG Mühldorf, OG Mühldorf, Fundberichte aus Österreich 57, 2018 (2020), 147–148.
6. St. Pircher/J. Rabitsch, Ein Weg durch das Drautal in Oberkärnten – Überlegungen anhand eines Meilensteinfundes in Sachsenburg (Kärnten). Römische Österreich 41, 2018 (2020), 91–103.
5. J. Rabitsch, Gladiatoren und Löwen auf einer Reibschüssel aus Brigantium/Bregenz. Forum Archaeologiae – Zeitschrift für klassische Archäologie 91/VI/2019 (<http://farch.net>).
4. D. Brandner/J. Rabitsch, Neue archäologische Funde vom Nordhang der Knallwand. Fundberichte aus Österreich 56, 2017 (2019), D6195–D6201.
3. J. Rabitsch, Gräberstraße oder gallo-römischer Tempelbezirk? Zu den Grabungen Samuel Jennys im 19. Jh. am nordöstlichen Siedlungsrand von Brigantium/Bregenz. Forum Archaeologiae – Zeitschrift für klassische Archäologie 78/III/2016 (<http://farch.net>).

2. J. Rabitsch, KG Bregenz, SG Bregenz, Fundberichte aus Österreich 53, 2014 (2016), 383–384.
1. J. Rabitsch, Die Insula XXIII von Flavia Solva: Kleinfunde und Befunde aus den Grabungen der Karl-Franzens-Universität Graz und des Universalmuseums Joanneum 2009 und 2010. Schild von Steier 26, 2013/14, 324–343.

CONTRIBUTIONS TO PROCEEDINGS

13. J. E. Rabitsch, Die sog. Bischofskirche von Lavant. Fundmaterial und Baudatierung. In: M. Auer/G. Grabherr, Frühes Christentum im archäologischen Kontext. Ager Aguntinus 8 (Wiesbaden 2025) 103–126.
12. M. Auer/J. Rabitsch/S. Deschler-Erb, Worauf Christen bauen. Schaufenster in das 1. Jahrtausend v. Chr. unter einer frühchristlichen Kirche. In: M. Kohle/P. Trebsche/J. Wallner/S.-J. Wittmann et al. (eds.), Die Alpen im 1. Jahrtausend v. Chr. The Alps in the 1st Millennium BC. Beiträge der internationalen Tagung der AG Eisenzeit in Innsbruck 2023, Innsbruck Archäologien 1 (Innsbruck 2025) 259–273.
11. Ch. Angerer/M. Auer/J. Rabitsch, Where East meets West. Mediterranean and Northwestern Imports in Aguntum, Noricum. In: RCRF Acta 48, 2024, 453–461.
10. J. Rabitsch/St. Pircher with contributions from G. Grabherr/B. Kainrath Die Villa Lurnfeld-Pusarnitz – Mediterranes Flair im alpinen Raum. Überlegungen zu einem südnorischen Villentypus. In: G. Grabherr/B. Kainrath (eds.), Colloquium Veldidena. Raetia und Noricum. Bevölkerung und Siedlungsstruktur. Akten der Tagung vom 20.–22. April 2022 in Innsbruck. IKARUS 11 (Innsbruck 2024) 331–344.
9. L. C. Formato/E. Krieger/A. Z. Maspoli/J. Rabitsch/L. Schönemann/A. Wyss Schildknecht, Einleitung. In: L. C. Formato/E. Krieger/F. Lang/A. Z. Maspoli/J. Rabitsch/L. Schönemann/St. Traxler/A. Wyss Schildknecht (eds.), Gräber in Kontaktregionen. Aussagepotential und Methoden bei der Auswertung römerzeitlicher Nekropolen. Workshop der AG Römerzeit vom 8. bis 10. November 2021 am Österreichischen Archäologischen Institut in Wien. ArchaeoPlus 14 (Salzburg 2023) 9–25.
8. St. Pircher/J. Rabitsch/V. Moser, Die römische Siedlung in Mühldorf im Mölltal (Kärnten). (Zwischen-)Ergebnisse aus drei Jahren archäologischer Forschung (2017–2019). In: G. Koiner/M. Lehner/E. Trinkl (eds.), Akten des 18. Österreichischen Archäologietages am Institut für Antike der Universität Graz. Veröffentlichungen des Instituts für Antike der Karl-Franzens-Universität Graz 18 (Wien 2022) 201–221.
7. St. Pircher/J. Rabitsch, Warum hier wohnen? Zur Ressourcennutzung und Landwirtschaft am Zusammenfluss von Möll und Drau. In: L. Formato/L. Krieger/S. Roth/A. Wyss/F. Lang/St. Traxler (eds.), Römische Landwirtschaft. Proceedings der Tagung der AG Römerzeit in Würzburg am 1. und 2. April 2019. ArchaeoPlus 12 (Salzburg 2020) 109–125.
6. J. Rabitsch, Gmeinerwiese 1974. Ein Beitrag zur Siedlungsgeschichte von Brigantium/Bregenz anhand der Untersuchung des nordöstlichen Siedlungsrandes. In: L. Berger/L. Huber/F. Lang/J. Weilhartner (eds.), Akten des 17. Österreichischen Archäologentages am Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg vom 26. bis 28. Februar 2018, ArchaeoPlus 11 (Salzburg 2020) 431–441.
5. J. Rabitsch, A brief history of Flavia Solva in ceramics ...and the problems of dating a site mainly by its local coarse ware. In: M. Auer (ed.), Roman Settlements along the Drava river. Ager Aguntinus 3 (Wiesbaden 2019) 91–101.
4. J. Rabitsch, Gräberstraße oder gallo-römischer Tempelbezirk? In: G. Schörner/K. Meinecke (eds.), Akten des 16. Österreichischen Archäologentags in Wien (Wien 2018) 395–404.
3. J. Rabitsch, Ceramics imitating glass? Ribbed bowls made of pottery from Brigantium/Bregenz (A) In: RCRF Acta 45, 2018, 495–500.
2. J. Rabitsch, Wohnen zwischen Tempel und Gräberfeld – Erste Erkenntnisse zur Siedlungsgenese am Nordostrand von Brigantium/Bregenz. In: M. Pfeil (ed.), Römische Vici und Verkehrsinfrastruktur in Raetien und Noricum. Colloquium Bedaium Seebruck 26.–28. März 2015, Schriftenreihe des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 15 (München 2016) 112–120.
1. R. Irovec/J. Rabitsch, Ceramics know no boundaries. Imported goods in the Roman settlement of Brigantium/Bregenz (A). In: Ph. Della-Casa/E. Deschler-Erb (eds.), Rome's Internal Frontiers. Proceedings of the 2016 RAC Session in Rome. Zurich Studies in Archaeology 11 (Zürich 2016) 73–77.

CONTRIBUTIONS TO EDITED VOLUMES:

4. J. Rabitsch, Ein Thekenbeschlag aus Mühldorf im Mölltal (Kärnten). In: U. Lohner-Urban/W. Spickermann/E. Trinkl (eds.), Itineraria I. Entlang der Donau. Festschrift für Peter Scherrer. Keryx 10 (Graz 2023), 279–285.
3. M. Kirchmayr/J. Rabitsch, Vorbericht zu den archäologischen Untersuchungen in Weißenbach am Lech. Extra Verren Jahrbuch des Museumsvereins Bezirk Reutte 13, 2018, 7–15.

2. J. Rabitsch, Zur germanischen Keramikimitation eines römischen Bronzebeckens aus Brigantium/Bregenz. In: G. Koiner/U. Lohner-Urban (eds.), „Ich bin dann mal weg“ Festschrift für einen Reisenden. Thuri Lorenz zum 85. Geburtstag (Wien 2016), 177–181.
1. K. Oberhofer/J. Rabitsch, Neue Impulse. Geophysikalische Untersuchungen der Universität Innsbruck im Siedlungsareal von Brigantium/Bregenz. Museums Verein Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsverein 2015, 142–159.

CONTRIBUTIONS TO TRANSFER-ORIENTED MEDIA:

8. J. E. Rabitsch, Archäologische Forschungen am Lavanter Kirchbichl 2024 und 2025. Lauenta Dorfzeitung 2025.
7. J. E. Rabitsch, Archäologische Ausgrabungen in der spätantiken Siedlung am Lavanter Kirchbichl 2025. Archäologie-AF(f)IN 4. Jahresberichts des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 2025, 44–46.
6. J. Rabitsch/W. Artner, Gestorben wird immer. Zu den latènezeitlichen und römischen Bestattungen in Kühnsdorf. In: R. Barlovits/H. Dolenz (eds.), Archäologie der Koralmbahn. Beiträge zum Symposium 4. Dezember 2025 und Begleitheft zur Ausstellung 5. Dezember 2025 bis 5. April 2026 (Klagenfurt am Wörthersee 2025) 42–46.
5. J. Rabitsch, Wo die Römer ihre Ziegel brannten. Die römische Ziegelei in Feldkirch-Widnau. ausgegraben.at. Der Archäologie-Blog aus Vorarlberg (05.01.2025) <<https://ausgegraben.at/2025/01/05/wo-die-romer-ihre-ziegel-brannten-die-ziegelei-in-feldkirch-widnau/>>.
4. J. E. Rabitsch/M. Auer, Archäologische Ausgrabungen am Lavanter Kirchbichl. Neues zu den Gebäudekomplexen I und J. Archäologie-AF(f)IN 3. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 2024, 28–30.
3. J. E. Rabitsch, Die römische Ziegelei Feldkirch-Widnau. Wissenschaftliche Auswertung der Grabungsbefunde unter Berücksichtigung der Altgrabungen. Archäologie-AF(f)IN 3. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 2024, 31–33.
2. J. E. Rabitsch, Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl. Archäologie-AF(f)IN 2. Jahresbericht des Vereins Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), 2023, 28.
1. J. Rabitsch, Ausgrabungen auf dem Lavanter Kirchbichl 2023. Lauentna Dorfzeitung 2023, 31–32.